

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД 2023 ГОДА.

Усманова Л.Н, ГЛ КУРБАНОВА Г.Ш

1-Городская клиническая инфекционная больница города Ташкента

Аннотация: Ветряная оспа - высококонтагиозное заболевание, которая вызывается первичной инфекцией вирусом ветряной оспы (ВВО). в настоящее время подвержены риску заражения ветряной оспой во время беременности, особенно если они контактируют с детьми по семейным обстоятельствам или на работе. Имеется немного данных о риске заражения в этих условиях: заболеваемость ветряной оспой может варьироваться от 1,5 до 4,6 случаев на 1000 детородных женщин и от 1,21 до 6 случаев на 10 000 беременных женщин соответственно. Цель является сосредоточение внимания на эпидемиологии и клиническом ведении случаев заражения ветряной оспой во время беременности.

Ключевые слова: ветряная оспа у беременных, ветряная оспа течение. Введение.

Риск первичной инфекции ВЗВ у беременных женщин связан как с распространенностью серонегативных взрослых пациентов в кружении, так и с распространением циркуляции вируса в детском возрасте. Хорошо известно, что эпидемиология ветряной оспы демонстрирует различия между странами с высоким и пизким доходом. В странах с высоким уровнем дохода, до внедрения программы вакцинации младенцев, инфекция обычно приобреталась в детстве, и поэтому серопревалентность защитных аптител (а именно класса IgG против ВО) была очень высокой во взрослом возрасте, превышая 95%. С другой стороны, в странах с пизким уровнем дохода инфекция по-прежнему чаще передается во взрослом возрасте, и большинство детородных женщин подвержены риску заражения также во время беременности. Первичная инфекция, приобретенная во время беременности, может оказывать влияние как на материнскую заболеваемость и смертность, так и на исход родов. Обычно клиническое течение ветряной оспы характеризуется благоприятным исходом, и примерно в 2-6% случаев, по оценкам в ЕС, могут развиваться серьезные осложнения, включая вторичные бактериальные инфекции, пневмонию, асептический менингит или энцефалит, церебральную атаксию и геморрагические осложнения. Риск осложнений, таких как пневмония, по-видимому, повышен у беременных женщин по сравнению с пациентами без тяжести, достигая примерно 10-20% случаев

ветряной оспы. Некоторые факторы риска были связаны с риском развития у матери пневмонии, связанной с ВЗВ: (i) первичная инфекция, приобретенная в течение третьего триместра беременности, (ii) активное курение и (iii) кожные высыпания свыше 100 очагов

Вывод: 1.Вакцинация против ветряной оспы рекомендуется всем женщинам, не обладающим иммунитетом, в рамках предбеременного и послеродового ухода. (П-3В) 2. Вакцинацию против ветряной оспы не следует проводить во время беременности. Однако не следует рекомендовать прерывание беременности из-за непреднамеренной вакцинации во время беременности. (П-3D)